

**YO‘L XO‘JALIGI KORXONALARINI MEHNAT RESURSLARI
BILAN TA‘MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH**

Ahmedov Rahmonjon,

Turon FA akademigi,

Namangan Davlat Universiteti,

Namangan, O‘zbekiston

G'oyipov Akmaljon Xayrullo o'g'li

magistr, Namangan muhandislik

qurilish institut, Namangan, O‘zbekiston

Annotatsiya: bugungi kunga kelib barcha sohalarda malakali kadrlarga bo‘lgan talab tobora o‘shib borayotganini kuzatish mumkin. Yo‘l xo‘jalik korxonalariga sifatli kadrlarni yetkazib berish orqaligina yo‘l xo‘jaligi korxonalarini mehnat resurslari bilan ta‘minlash mumkin bo‘ladi. SHuning uchun oliy ta‘lim tizmini mehnat bozorida rolini oshirish, oliy ta‘lim va yo‘l korxonalarini o‘rtasidagi integratsiyalashuv jarayonini jadallashtirish, raqobatbardosh yo‘l mutaxassislarini tayyorlash bo‘yicha ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan muammolarni hal qilish yo‘llari taklif etilgan. avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanish sifatini oshirish, geografik axborot tizimi muhitida boshqa resurslar bilan o‘zaro bog‘langan holda mehnat resurslari mavjudligini shaffof monitoring qilish uchun avtomatlashtirilgan dasturiy ta‘minotni ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

Abstract: today, it can be observed that the demand for qualified personnel in all fields is growing. It will be possible to supply road enterprises with labor resources only by supplying quality personnel to road enterprises. That is why we propose ways to solve problems aimed at increasing the role of the higher education system in the labor market, accelerating the process of integration between higher education and road enterprises, and improving the quality of education for training competitive road

specialists. done will play an important role in the development of automated software for the improvement of the quality of design, construction and use of highways, transparent monitoring of the availability of labor resources, interconnected with other resources in the geographic information system environment.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi; yo'l xo'jaligi; raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash; avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot; aloqa va integratsiya; shaffoflik; monitoring; mehnat resurslari; iqtisodiy yo'qotishlar.

Keywords: education system; road management; training of competitive specialists; automated software; communication and integration; transparency; monitoring; labor resources; economic losses.

Kirish. Mavjud yo'l qurilishi talabalarini tayyorlash tizimini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kadrlar tayyorlashning asosiy muammolaridan biri institut va yo'l korxonlari o'rtasida aloqa yo'qligi va integratsiyaning past darajasi, ishlab chiqarish ishtirokida ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy materiallarning yetarli emasligidir. ishchilar, yuqori malakali amaliyotchilarning haqiqiy jalb qilinmasligi, o'rganishning an'anaviy usullaridan tez-tez foydalanish va natijada raqobatbardoshlikni ozod qilish. Ta'kidlash joizki, hozirgi vaqtda yo'l mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha o'quv dasturlari, o'quv dasturlari, kurs loyihalarini amalga oshirish bo'yicha yo'riqnomalar, ish va bitiruv loyiha ishlarini ishlab chiqishda ish beruvchilarning talab va talablari yuzaki inobatga olinmoqda. **Adabiyotlar tahlili va metodologiya.** Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yo'l xo'jaligini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni [1] qabul qilingan 2017-yil fevral oyidan boshlab bu masalalarga e'tibor qaratilmoqda. Prezident Farmoni ijrosini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida yo'l xo'jaligi korxonlari bilan korporativ shartnomalar tuzila boshlandi. Bunday shartnomalar Namangan qurilish instituti (NamMQI) va Namangan viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi, Namangan avtomobil yo'llari xodimlari malakasini oshirish o'quv

markazi, “Namangandorproekt instituti” mas’uliyati cheklangan jamiyati, shuningdek, Yo‘l loyihalash byurosining Namangan viloyati filiali o‘rtasida tuzildi. NamMQI va Yo‘l korxonalar o‘rtasida korporativ shartnomalarning tuzilishi ularning integratsiyalashuvini chuqurlashtirishda ma’lum turtki bo‘ldi. Shu bilan birga, o‘quv rejalari, o‘quv rejalari, kurs loyihalari, ish va bitiruv loyiha ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalar mazmunini ishlab chiqishda, shuningdek, o‘quv jarayonida, shu jumladan korxonalarining ishlab chiqarish bazalarida, yo‘l mutaxassislarini tayyorlash bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazishda; Bu haqiqiy yetakchi mutaxassislar emas edi - ishlab chiqarish ishchilari ularning asosiy faoliyatiga bandligi sababli jalb qilingan. Ushbu maqola NamMQI va Namangan viloyati avtomobil yo‘llari hududiy bosh boshqarmasi, Namangan avtomobil yo‘llari xodimlari malakasini oshirish o‘quv markazi, “Namangandorproekt instituti” MCHJ hamda Namangan viloyat filiali hamkorligida o‘tkazilayotgan tadbirlarning sifati va miqdorini oshirishga qaratilgan bo‘lib bundan quyidagilar ko‘zlangan:

- “Yo‘l loyihalash byurosi” MChJ, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha hamkorlikda ish olib borish;
- ishlab chiqarish korxonalarida talabalar uchun amaliyot va amaliyot dasturlarini, shuningdek, NamMQI da yo‘l xo‘jaligi tashkilotlari xodimlarini kunduzgi va sirtqi ta’lim shakllarida o‘qitish dasturlarini yaratish;
- NamMQI talabalari va professor-o‘qituvchilarini yo‘l sohasida dolzarb bo‘lgan zamonaviy mashina va mexanizmlar, asbob-uskunalar va laboratoriya jihozlari bilan ta’minlash;
- NamMQI da innovatsion qurilish materiallari, qurilish texnologiyalarini ishlab chiqish, yo‘llarni, sun’iy inshootlarni ekspluatatsiya qilish va saqlash hamda yo‘l xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish bilan bir qatorda milliy iqtisodiyotning rivojlanishi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi yo‘l xo‘jaligi sohasida Oliy ta’limning mehnat

bozoridagi rolini oshirishga qaratilgan muammolarni aniqlash va hal qilishdan iborat.

Biz yuqoridagi o'rganish o'bektlardan kelib chiqqan holda talabalar bilimni sinashning quyida samarali usulini qo'llaymiz:

- Professor-o'qituvchilari va yetakchi mutaxassisleri – yo'l xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari sifatida faoliyatini puxta o'rganib chiqish;
- Namangan muhandislik qurilish institutida yo'l mutaxassislarini tayyorlashdagi muammo va kamchiliklarni o'rganish va tahlil qilish;
- O'quv materiallari va jarayonlari mazmunini o'rganish va takomillashtirish;
- “iSpring” AT va “INSERT” interaktiv pedagogik texnologiyasidan foydalangan holda ma'ruza matnlari, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqish [2, 3].
- Mashg'ulotlar o'tkazish uchun yetakchi mutaxassislar - ishlab chiqarish xodimlarini jalb qilish;
- Mashg'ulotlar o'tkazilishini monitoring qilishda ishchi guruhning ishtiroki;
- “Bir qator” rejimida darslar sifati monitoringini amalga oshirish;
- Yakuniy nazoratni kompleks topshiriq shaklida amalga oshirish, ya'ni. testlar, vaziyatli topshiriqlar va real, aniq ishlab chiqarish va o'quv vazifalari.

Natijalar: Talabalar bilimni sinashning ushbu amaliyoti USAID jamg'armasi (AQSh) tomonidan qo'llanilgan. NamMQI va Namangan viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi, Namangan yo'lchilar malakasini oshirish o'quv markazi, “Namangandorproekt instituti” MChJ va Yo'l loyihalash byurosining Namangan viloyati filiali o'rtasida mavjud korporativ aloqani sifat jihatidan yaxshilash bo'yicha taklif etilayotgan strategiyani amalga oshirish o'zaro bog'liq jarayon bo'lib, chunki

ular ish beruvchi bo'lib, ularning bevosita ishtirokida yaratilgan o'quv materiallari asosida yo'l mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirishdan manfaatdor.

Haqiqiy natijalar quyidagicha bo'ladi:

- fanlarni o'rganish va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashning barcha masalalarini, shuningdek, institutda o'qish davrida o'quv faoliyati va davomatini yaxshilashga hissa qo'shadigan talaba kunining tavsiya etilgan oqilona rejimini o'z ichiga olgan qo'llanmani ishlab chiqish;
- Yo'l mutaxassislari bilan yaqin hamkorlikda "Yo'l muhandisligi" yo'nalishi 1-kurs bo'yicha ishchi o'quv dasturini ishlab chiqish;
- Talaba tanlagan fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqish mutaxassislar – yo'l quruvchilar bilan yaqin hamkorlik; [4]
- Yo'l mutaxassislari bilan yaqin hamkorlikda 5340800 "Yo'llar va aerodromlar" yo'nalishi bo'yicha barcha fanlar bo'yicha ishchi o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
- Mutaxassislar – yo'l quruvchilar bilan yaqin hamkorlikda tanishuv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlaridan o'tish bo'yicha yo'riqnoma va dasturlarni ishlab chiqish;
- Mutaxassislar – yo'l quruvchilar bilan yaqin hamkorlikda barcha fanlar bo'yicha o'quv-uslubiy majmualarni ishlab chiqish;
- Ishlab chiqarish korxonalarida amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini 100 foizga o'tkazish;[1]
- Mashg'ulotlar o'tkazish uchun yetakchi mutaxassislar – amaliyotchilarni jalb qilish;
- Bitiruv loyiha ishlari uchun mavzular bazasini shakllantirish; yo'l xo'jaligining barcha muammolarini qamrab olgan;
- Oliy o'quv yurtlarining asosiy muammolaridan biri bo'lgan talabalarning davomati va o'quv faoliyatining yuqori darajasiga, raqobatbardosh yo'l mutaxassisini tayyorlashga erishiladi. [5]

Kutilayotgan natijalarni tavsiflovchi ko'rsatkichlar 1-jadvalda keltirilgan.

Natija ko'rsatkichlari	Tavsiyalarni bajarishdan avval	Tavsiyalarni bajarishdan so'ng (100% da)
Ishlab chiqarishdagi faoliyatga jalb qilingan o'qituvchilarning foizi, jumladan	3 (30 %) 0 (0%)	1 (10%)
Ayollar ishtirokida universitet, institut va korxonalar tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan o'quv rejalari va dasturlar soni	2 0	20 20
Ayollar ishtiroki bilan ishda amaliyot/stajirovka dasturlarida qatnashayotgan talabalar soni	100 % 100 %	100 % 100 %
NamMQI da o'qiyotgan ishlab chiqarish ishchilari	8 2	20 % 6 %
Loyihada ishtirok etayotgan ayol va qizlar soni	0	10 %
Korxonalarda amalga oshirilayotgan ishlab chiqarishga oid loyihalarda ishtirok etayotgan bakalavr va magistratura talabalari soni	5 1	25 % 5 %
Ayollar va qizlar ishtiroki soni	1	6 %
NamMQI va Yo'l korxonasi hamkorligida amalga oshirilayotgan loyihalar soni	3	25 %

Taklifni amalga oshirish uchun Namangan viloyati va NamMQI ning tajribali va yuqori malakali professor-o'qituvchilari, malaka oshirish sertifikatlari va yuqori ball to'plagan portfeliga ega professor-o'qituvchilar tarkibi hamda magistratura uchun o'quv dasturlari va o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan xorijiy ("Evrosiyo", "USAID") grantlarini amalga oshirish ko'zlanmoqda. Xorijiy grant masalalarini hal qilish uchun Avtomobil yo'llari va aerodromlar boshqarmasi

tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Ta’lim, Fan va Innovatsiyalar Vazirligiga loyihalar taqdim etilmoqda [4, 5]. O‘zbekiston Respublikasi yo‘l xo‘jaligining hududiy unitar korxonalarini ta’minlash monitoringi bo‘yicha kompyuter dasturi ishlab chiqilmoqda va Transport infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi bilan maslahatlashuvlar o‘tkazilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi amaliy loyiha doirasida [4]. Ayni paytda Fanlar akademiyasi akademigi Turon R.M.Ahmedov boshchiligida NamMQI ning “Yo‘l muhandisligi” va “Axborot texnologiyalari” kafedralari olimlari orasidan tashkil etilgan ijodiy guruh tomonidan “Monitoring” avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minoti ishlab chiqilib, e’lon qilindi.

<http://loyiha.nammqi.uz> manzilidagi internet tarmog‘i, shuningdek, elektron hisoblash mashinalari uchun dasturni rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligidan sertifikat olish uchun ariza. "Monitoring" dasturiy ta'minotining bosh sahifasida sakkizta bo'lim, jumladan, "Mehnat resurslari" bo'limi mavjud bo'lib, unda xodimlarning mutaxassisligi ularning lavozimiga muvofiqligi, malaka oshirish kursidan o'tayotganligi tasvirlangan. Masalan, “Monitoring” avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minotining “Mehnat resurslari” bo‘limida 2019- yil 25-oktabr holatiga ko‘ra, ijro apparatida faoliyat yuritayotgan 11 nafar xodimdan bittasining mutaxassisligi egallab turgan lavozimiga to‘g‘ri keladi, ya’ni 9,09 foiz va malaka oshirish kursini yakunlash darajasi ham bir xil son. Bu ko'rsatkichlar mos ravishda 100 foiz va kamida 33 foiz bo'lishi kerak, chunki malaka oshirish kursini tugatish chastotasi uch yil. Ushbu holat bajarilgan ish sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

Muhokamalar. Agar xodimning egallab turgan lavozimining mutaxassisligi va malakasiga mos kelmaslik va malaka oshirish kursidan o'tmaslikdan kelib chiqadigan iqtisodiy yo'qotishlar mos ravishda bajarilgan ishlarning umumiy hajmining bir foiziga teng deb hisoblasak, u holda jami yo'qotishlar tegishli ravishda. jamlangan hisob-

kitoblar yiliga 2 400 million so'mni tashkil etadi [6] . Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi:

1. “Monitoring” avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va uni internet tarmog'iga joylashtirish.
2. Avtomobil yo'llari va sun'iy inshootlarning transport-foydalanish holati to'g'risidagi elektron axborot bazasini shakllantirish [5].
3. Avtomobil yo'llari va sun'iy inshootlarning transport ekspluatatsion holati to'g'risidagi elektron axborot bazasini geografik axborot tizimiga bog'lash.
4. Geografik axborot tizimi muhitida tuman unitar korxonalarining moliyaviy resurslarini monitoring qilishning avtomatlashtirilgan va shaffof mexanizmini ishlab chiqish.
5. Tuman unitar korxonalarini geografik axborot tizimi muhitida moddiytexnika resurslari bilan ta'minlash monitoringining avtomatlashtirilgan va shaffof mexanizmini ishlab chiqish.

Tuman unitar korxonalarini geografik axborot tizimi muhitida mashina va mexanizmlar bilan ta'minlash monitoringining avtomatlashtirilgan va shaffof mexanizmini ishlab chiqish. Unitar korxonalar uchun mashina va mexanizmlarda hisobot kartasini ishlab chiqish.[5] Tuman unitar korxonalarini geografik axborot tizimi muhitida mehnat resurslari bilan ta'minlash monitoringining avtomatlashtirilgan va shaffof mexanizmini ishlab chiqish. Avtomatlashtirilgan va shaffof mexanizmini ishlab chiqish geografik axborot tizimi muhitida kadrlar almashinuvini monitoring qilish. Boshqa resurslarga bo'lgan ehtiyojning ta'sirini hisobga olgan holda ishchilarning kerakli sonini hisoblash.

Xulosa

Yuqorida bayon qilingan fikirlar va natijalardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni yasash mumkin bo'ladi; a) Yuqori malakali amaliyotchilar bilan yaqin hamkorlikda barcha ta'lim yo'nalishlari (Yo'l muhandisligi) bo'yicha ishchi o'quv dasturi ishlab chiqilmoqda; b) Talaba tanlagan fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqish

mutaxassislar – yo‘l quruvchilar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshiriladi; c) Yo‘l mutaxassislari bilan yaqin hamkorlikda kirish, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o‘tkazish bo‘yicha yo‘riqnoma va dasturlar ishlab chiqilmoqda; d) Tavsiyalarning amalga oshirilishi real ishlab chiqarish sharoitida katta amaliy tajribaga ega bo‘lgan mutaxassislar bilan yaqin hamkorlikda barcha fanlar bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmualarni ishlab chiqish uchun real asos yaratadi; e) Universitetning ishlab chiqarish bilan aloqasi va integratsiyasini chuqurlashtirish va kengaytirishga erishildi, bu esa korxonalarining ishlab chiqarish bazalarida amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini 100 foizga o‘tkazishga xizmat qilmoqda; f) Universitet va ishlab chiqarish o‘rtasidagi aloqani kengaytirishga yordam beradi mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun etakchi mutaxassislar - amaliyotchilarni jalb qilish; h) Universitet va ishlab chiqarish integratsiyasini chuqurlashtirish va kengaytirish yo‘l xo‘jaligining barcha muammolarini qamrab oluvchi bitiruv loyihasi ishi uchun mavzular bazasini shakllantirishga yordam beradi; j) Tavsiyalarni amalga oshirish talabalarning davomat va o‘zlashtirishning yuqori darajasini ta‘minlash, shuningdek, universitetlarning asosiy muammolaridan biri bo‘lgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni ta‘minlaydi. Yuqoridagi mezonlar yo‘l xo‘jaligi korxonalarini uchun mehnat resurslarini uzluksiz yetkazib berish bilan birgalikda respublikamiz avtomobil yo‘llarining sifatli va mustahkam bo‘lishida ham alohida ahamiyat kasb etib bu jarayonlar bir biri bilan uzviy bog‘langan.

Foydalanilgan manbalar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yo‘llarni boshqarish tizimini takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ”Xalq so‘zi” gazetasi, 2017 yil 16 fevral, 34-son.

2. Axmedov R.M. va boshqalar. “INSERT” texnikasidan foydalangan holda talabalarni o‘qitish samaradorligini oshirish.// Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Namangan, 2018. – S. 253-255. 3. Axmedov R.M. va boshqalar. Yo‘l

xo'jaligi mutaxassislarini tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalar Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Namangan, 2018. – S. 253-255.

4. Oliy o'quv yurti va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida raqobatbardosh mutaxassislar – yo'l quruvchilarni tayyorlash. Loyiha muallifi t.f.n., dots. R.M.Ahmedov. 2018 yil.

5. G'oipov A.A “Yo'l xo'jaligi korxonalaridagi xodimlar turlari, ularga qo'yilgan talablar va mehnat unumdorligi oshirish choralari” Innovatsion in technology and science education ISSN 2181-371X.

6. Курбанова Э.К., Сефиханова С.А. К вопросу о совершенствовании системы управления мотивацией персонала организации //Научное обозрение. Серия 7.Экономика и право. Всероссийский научно-аналитический журнал. Москва, Издательство «Экономическое образование», 2013. - №6. – С. 142-146

8. Курбанова Э.К., Сефиханова С.А. Проблемы современного этапа развития дорожно-строительной отрасли в условиях применения инновационного подхода // Актуальные вопросы стимулирования развития и модернизации экономики региона. // Материалы I Международной научно-практической конференции. – Махачкала: Издательство «Наука плюс», 2015. – С. 384-386